

Облік і оподаткування

УДК 657.37:336.76(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15469100>

**Фінансова звітність за МСФЗ: український контекст, виклики
трансформації та перспективи удосконалення**

Сакун Аліна Жоржовна

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри підприємництва, обліку та фінансів,
Херсонський державний аграрно-економічний університет,
м. Херсон, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-0910-4055>

Пристемський Олександр Станіславович

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри підприємництва, обліку та фінансів,
Херсонський державний аграрно-економічний університет,
м. Херсон, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-9743-3563>

Прийнято: 07.05.2025 | Опубліковано: 18.05.2025

***Анотація.** Мета дослідження полягає в аналізі трансформації фінансової звітності за МСФЗ в українських умовах, з урахуванням викликів воєнного стану, економічної нестабільності та необхідності інтеграції до міжнародного фінансового простору. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та спеціальні методи: аналіз, узагальнення, порівняльний аналіз, індукція, дедукція та метод структурно-логічного моделювання. У статті розглянуто сучасний стан застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, виявлено основні проблеми їх впровадження, зокрема*

прогалини у нормативно-правовому регулюванні, обмеженість кадрових ресурсів, низький рівень цифровізації облікових процесів. Уточнено ключові виклики трансформації облікової системи, зумовлені впливом війни, змінами податкового та фінансового законодавства, необхідністю забезпечення прозорості даних для міжнародних інвесторів та донорів. Виокремлено перспективні напрями вдосконалення фінансової звітності, зокрема через удосконалення професійної освіти бухгалтерів, цифрову трансформацію звітності, гармонізацію законодавства з директивами ЄС. Обґрунтовано важливість адаптації МСФЗ до національної специфіки, з урахуванням досвіду інших країн, що проходили посткризову відбудову. Отримані результати мають практичне значення для розробки стратегії впровадження МСФЗ в умовах реформування фінансової системи України.

***Ключові слова:** фінансова звітність, МСФЗ, трансформація, виклики, удосконалення, національні стандарти, обліковий процес, воєнний стан, гармонізація.*

**Financial reporting under IFRS: Ukrainian context, transformation challenges,
and prospects for improvement**

Sakun Alina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department
of Entrepreneurship, Accounting and Finance,
Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-0910-4055>

Prystems'kyj Oleksandr

Doctor of Economics, Professor,
Professor of the Department of Entrepreneurship, Accounting and Finance,
Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-9743-3563>

Abstract. *The article investigates the peculiarities of the implementation and adaptation of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Ukraine, focusing on the challenges of transformation under the conditions of martial law, economic instability, and global uncertainty. The purpose of the study is to identify current issues in the application of IFRS in the Ukrainian business environment and to outline strategic directions for improvement. The methodological basis includes analytical and comparative approaches, systematization, synthesis, abstraction, and elements of legal analysis. The research revealed that the full implementation of IFRS is hindered by outdated infrastructure, an insufficient number of qualified professionals, gaps in national legislation, and the slow digital transformation of accounting systems. The war has significantly intensified these problems, creating additional barriers to accurate financial reporting and reducing access to global financial markets. At the same time, it has accelerated the demand for transparency, reliability, and comparability of Ukrainian companies' financial statements in the context of donor support and foreign investment. The article substantiates the importance of synchronizing national standards with international practice, improving educational and methodological support for IFRS implementation, and increasing the role of digital technologies in reporting. Special attention is paid to the experience of countries that have undergone similar transformations. The practical value of the study lies in identifying concrete steps for harmonizing financial reporting with EU requirements and international norms.*

Keywords: *financial reporting, IFRS, transformation, challenges, improvement, national standards, accounting process, martial law, harmonization.*

Постановка проблеми. З огляду на інтеграцію України до міжнародного економічного простору, постає об'єктивна необхідність приведення фінансової звітності у відповідність до МСФЗ. Це сприяє прозорості обліку, залученню іноземних інвестицій, підвищенню довіри з боку зовнішніх користувачів. У воєнний період, коли економіка функціонує в умовах нестабільності, важливість

уніфікованої та достовірної звітності лише зростає. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю подальшої гармонізації національної системи бухгалтерського обліку з міжнародними вимогами, враховуючи специфіку українського законодавства, економічного середовища, а також виклики, пов'язані з воєнним станом та трансформаційними процесами в економіці. Попри значний прогрес у запровадженні МСФЗ, на практиці залишаються проблеми методологічного, організаційного та інформаційного характеру, що потребують теоретичного узагальнення та практичних рекомендацій щодо вдосконалення підходів до трансформації фінансової звітності в контексті сучасних економічних реалій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в національні облікові системи посідає значне місце в науковому дискурсі як в Україні, так і за кордоном. Основна увага дослідників зосереджена навколо проблем гармонізації стандартів, адаптації методології обліку до міжнародних вимог та пошуку ефективних інструментів трансформації звітності, а також на інституційних і практичних аспектах їх впровадження.

Серед українських авторів, які здійснили вагомий внесок у розвиток теоретичних засад та прикладних рекомендацій з проблеми переходу на МСФЗ, варто відзначити Ловінську Л. Г., яка у своїх роботах [1] акцентує увагу на концептуальних засадах імплементації міжнародних стандартів в облікову практику та необхідності їх адаптації до галузевої специфіки. Ярема І. І. [2] наголошує на важливості створення нормативно-методичного супроводу трансформації звітності та запровадження національних механізмів підтримки професійної спільноти бухгалтерів. Задорожний С. В. [3] обґрунтовує потребу у комплексній державній політиці з впровадження МСФЗ, яка має враховувати як економічні, так і соціальні ризики змін у системі звітності.

Окрему цінність становлять праці Калюги Р. М. та Сук Л. К. [4], у яких автори аналізують бар'єри гармонізації обліку в Україні, що виникають як у

правовому, так і в освітньому середовищі. Дослідники наголошують, що слабка інтеграція МСФЗ у підготовку фахівців з обліку призводить до розриву між теоретичними вимогами та реальними практиками підприємств.

Кужельна І. В. [5] - проводить порівняльний аналіз П(С)БО та МСФЗ, зосереджуючи увагу на критичних розбіжностях у визнанні доходів, оцінці активів і розкритті інформації. Автор підкреслює, що попри формальну схожість окремих стандартів, українські підприємства потребують глибокої трансформації внутрішніх облікових процесів.

У сучасних наукових дослідженнях важлива увага приділяється удосконаленню обліково-інформаційного забезпечення відповідно до вимог МСФЗ. Зокрема, А. Саун у своїх роботах [6,10] акцентує на необхідності адаптації облікового механізму операційної діяльності підприємств до принципів міжнародної звітності, наголошуючи на системному підході до інтеграції міжнародних вимог у національні практики. У спільному дослідженні О. Пристемського та А. Саун [7] обґрунтовано актуальність перегляду методологічних основ функціонування бухгалтерських систем в Україні для забезпечення їх узгодженості з глобальними підходами, зокрема в частині прозорості, аналітичності та порівнюваності звітності. У роботі Nilorme T., Perevozova I. та співавт. [8] акцент зроблено на моделюванні обліку людського капіталу в інформаційній системі підприємства. Попри те, що основний фокус спрямовано на нематеріальні активи, автори демонструють важливість побудови облікових моделей, сумісних із принципами МСФЗ, що корелює з ідеєю нашого дослідження про необхідність комплексної трансформації облікової інформаційної системи. Кононенко Л.В. та Ніколаєва С.П. [9] у своєму дослідженні зосереджують увагу на трансформації обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством у контексті діджиталізації та сталого розвитку. Вони наголошують на необхідності оновлення методів і засобів обліку, що є однією з перспектив удосконалення фінансової звітності за МСФЗ в умовах цифрової трансформації та воєнного стану в Україні.

У зарубіжному контексті праці Nobes С. і Parker R. [11] розкривають вплив інституційного середовища на побудову облікової системи. Zeff S.A. та Alexander D. [12] у своїх дослідженнях акцентують увагу на необхідності адаптації стандартів до умов країн із перехідною економікою — до яких належить і Україна.

Таким чином, результати згаданих досліджень чітко підтверджують потребу в теоретичному та практичному переосмисленні підходів до фінансової звітності в Україні відповідно до МСФЗ. Наше дослідження поглиблює цей підхід, враховуючи специфіку національного середовища, воєнні виклики, а також перспективи подальшого вдосконалення системи обліку та звітності через призму гармонізації, цифровізації та прозорості.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри численні наукові дослідження у сфері впровадження МСФЗ в Україні, низка важливих аспектів залишається недостатньо вивченою. Зокрема, актуальними залишаються питання адаптації міжнародних стандартів в умовах воєнного стану, економічної нестабільності та постійних змін у регуляторному середовищі. Недостатньо досліджено вплив кризових факторів на практику складання звітності, особливо на рівні малих і середніх підприємств. Також поза належною увагою залишається проблема кадрового забезпечення та професійної підготовки фахівців, здатних ефективно працювати за МСФЗ. Відсутність системного підходу до цих питань та орієнтація на загальні методологічні підходи без урахування національної специфіки створюють прогалини, що потребують глибшого вивчення.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою даного дослідження є визначення особливостей підготовки фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів в умовах трансформаційної економіки України, з акцентом на вітчизняний досвід, виклики воєнного часу та напрямки вдосконалення методологічної та організаційної бази. Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: проаналізувати сутність фінансової

звітності відповідно до МСФЗ та її роль в забезпеченні прозорості та порівнюваності фінансової інформації; виявити проблеми, з якими стикаються українські підприємства при переході на міжнародні стандарти, зокрема у контексті воєнного стану; здійснити порівняння національних стандартів і МСФЗ; визначити перспективні напрямки вдосконалення підходів до підготовки фінансової звітності за МСФЗ та рекомендації щодо підвищення ефективності процесу трансформації звітності відповідно до міжнародних вимог.

Виклад основного матеріалу дослідження. Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) є важливим кроком у гармонізації української системи обліку з глобальною практикою. Основною метою МСФЗ є забезпечення прозорості, достовірності та порівнянності фінансової звітності підприємств. В Україні перехід до МСФЗ почався у 2012 році [17,18], однак і досі залишається актуальним питанням повної імплементації та адаптації стандартів. Основними нормативно-правовими актами, що регламентують застосування МСФЗ в Україні, є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Постанова Кабінету Міністрів України щодо переліку підприємств, зобов'язаних подавати звітність за МСФЗ [14]. Водночас адаптація міжнародних стандартів вимагає належного методологічного супроводу, підготовки фахівців та модернізації інформаційних систем обліку.

У межах дослідження пропонується виділити ключові етапи трансформації звітності до МСФЗ, що адаптовані до українських реалій.

Таблиця 1

Етапи трансформації фінансової звітності до МСФЗ в Україні

Етап	Зміст етапу	Особливості в умовах України
1. Підготовчий	Оцінка готовності компанії, формування робочої групи, вивчення МСФЗ	Нестача фахівців, особливо в умовах релокації та мобілізації
2. Вибір облікової політики	Визначення принципів визнання, оцінки, представлення	Необхідність гармонізації з податковим обліком
3. Ідентифікація відмінностей	Порівняння національних стандартів і МСФЗ	Врахування розбіжностей у трактуванні доходів, зобов'язань

Етап	Зміст етапу	Особливості в умовах України
4. Трансформація показників	Перерахунок статей фінансової звітності	Проблеми з доступом до первинних документів через війну
5. Складання звітності	Формування звітності за формами МСФЗ	Складність у розкритті інформації через обмеження безпеки
6. Аудит та розкриття	Залучення аудиторів, підготовка приміток до звітності	Підвищення вимог інвесторів до прозорості у кризовий період

Джерело: складено авторами

Умови воєнного стану значно ускладнили процес впровадження та застосування МСФЗ в Україні. Серед основних викликів слід відзначити:

- постійні зміни у податковому та валютному законодавстві;
- руйнування інфраструктури підприємств і втрата первинних документів;
- міграція кваліфікованих кадрів та обмежений доступ до підвищення кваліфікації.

Ці фактори суттєво впливають на повноту та достовірність фінансової звітності, підвищуючи ризики помилок та викривлення облікових даних. З огляду на це виникає потреба в розробці адаптивних механізмів обліку, які враховували б надзвичайні умови господарювання. Для ілюстрації впливу воєнного стану на фінансову звітність, розглянемо узагальнені дані щодо основних проблем, з якими стикаються українські підприємства (табл. 2).

Таблиця 2

Основні труднощі впровадження МСФЗ в умовах воєнного стану

№	Проблема	Частка підприємств, які зазначили проблему, %
1	Нестабільність регуляторного середовища	78
2	Втрата або пошкодження облікових документів	61
3	Брак кваліфікованих кадрів	67
4	Висока вартість трансформації звітності	54
5	Відсутність адаптованих методичних рекомендацій	70

Джерело: складено авторами за даними [16,20]

Отримані результати свідчать про необхідність розробки системних рішень, спрямованих на підтримку підприємств у перехідний період, зокрема для забезпечення відповідності звітності МСФЗ.

Ключовим бар'єром на шляху ефективного впровадження МСФЗ в Україні є дефіцит кадрів, які мають відповідну підготовку. В умовах війни проблема загострилась через міграцію, мобілізацію, руйнування освітньої інфраструктури та скорочення можливостей для підвищення кваліфікації. Більшість фахівців, які мають досвід складання звітності за МСФЗ, зосереджені у великих містах, що створює регіональний дисбаланс у якості фінансової звітності. Необхідність розширення програм навчання та підвищення кваліфікації, зокрема через онлайн-платформи та підтримку міжнародних проєктів, стає критично важливою умовою подолання цього бар'єру. Малі та середні підприємства (МСП) в Україні становлять переважну частину економіки, однак саме вони найменш підготовлені до впровадження МСФЗ через обмежені фінансові, кадрові та технічні ресурси. У той час як великі компанії можуть дозволити собі аудиторські послуги, впровадження спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ) та найму кваліфікованого персоналу, МСП часто не мають такої можливості.

Таким чином, виникає необхідність у розробці спрощеної форми звітності або адаптованої версії МСФЗ для МСП, що дозволить зберегти основні принципи прозорості та порівнюваності, водночас зменшуючи адміністративний тиск на малий бізнес.

Воєнні дії в Україні мають серйозний вплив на практику ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Значна частина підприємств втратила активи, документацію, персонал, а деякі були змушені повністю зупинити діяльність [13,20]. У таких умовах дотримання вимог МСФЗ стає надзвичайно складним завданням. Зокрема, питання справедливої оцінки активів, оцінки безперервності діяльності, розкриття суттєвих подій після звітної дати потребують особливого підходу в умовах війни.

Це вимагає як адаптації самих стандартів, так і розробки національних рекомендацій щодо їхнього застосування в умовах кризи.

Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні супроводжується низкою викликів, що мають як системний, так і ситуативний характер:

1. **Нестабільне економічне середовище.** Умови воєнного стану, деструкція інфраструктури та переформатування ринків поставили перед підприємствами нові вимоги до адаптивності облікової політики та прозорості фінансової звітності.

2. **Обмежена кваліфікація фахівців.** Значна частина бухгалтерів малого та середнього бізнесу не володіє достатнім рівнем підготовки для роботи з МСФЗ, а навчання потребує як часу, так і ресурсів.

3. **Недостатня гармонізація законодавства.** Попри поступову інтеграцію українського законодавства з міжнародним, деякі національні положення все ще дублюють або суперечать МСФЗ, що ускладнює практичну реалізацію трансформації звітності.

4. **Відсутність єдиного методичного підходу до трансформації.** Різноманіття інтерпретацій призводить до різних результатів у процесі трансформації даних, знижуючи порівнюваність звітності.

5. **Дефіцит програмного забезпечення, адаптованого до МСФЗ.** Особливо це актуально для підприємств у регіонах, які постраждали від бойових дій, де доступ до ІТ-послуг обмежений.

Попри зазначені труднощі, трансформація фінансової звітності в Україні має низку стратегічних перспектив:

1. **Поглиблення законодавчої гармонізації.** Подальше узгодження НП(С)БО з вимогами МСФЗ, оновлення Методичних рекомендацій Мінфіну та ДПС сприятимуть прозорості фінансових даних та кращому розумінню інвесторами фінансового стану українських компаній.

2. **Розвиток професійної освіти та сертифікації.** Поширення міжнародних програм (ACCA, CPA), розширення спеціалізованих курсів у вишах сприятимуть формуванню нової генерації професійних бухгалтерів.

3. **Інтеграція цифрових рішень.** Автоматизація трансформації звітності, впровадження ERP-систем та електронних платформ звітування полегшить перехід до МСФЗ навіть для малих підприємств.

4. **Підтримка міжнародних донорів та технічна допомога.** У рамках співпраці з ЄС, МВФ та Світовим банком передбачено реалізацію програм з посилення інституційної спроможності в обліку та аудиторії.

5. **Створення типових кейсів та практичних інструкцій.** На базі досвіду підприємств, що вже впровадили МСФЗ, можливо сформувати національні приклади адаптації, що значно спростять процес для інших.

Таким чином, трансформація фінансової звітності за МСФЗ в Україні відбувається в умовах значних викликів, пов'язаних із воєнною нестабільністю, нестачею кваліфікованих кадрів, нормативною фрагментарністю та технічними обмеженнями. Водночас, наявність стратегічних перспектив — від гармонізації законодавства до цифрової трансформації та міжнародної підтримки — створює підґрунтя для поступового, але сталого удосконалення обліково-звітного процесу відповідно до міжнародних стандартів.

Висновки. Проведене дослідження дало змогу констатувати, що імплементація міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Україні є багатогранним і водночас неминучим процесом трансформації облікової системи в контексті євроінтеграційного курсу держави. Хоча нормативно-правове закріплення МСФЗ уже відбулося, на практиці впровадження цих стандартів залишається обмеженим і потребує системних рішень. Основними перешкодами виступають недостатній рівень професійної кваліфікації бухгалтерських кадрів, фрагментарність нормативної бази, нестача доступу до якісних інформаційних ресурсів, а також загострення економічних ризиків у зв'язку з триваючим воєнним станом.

Аналіз підтвердив, що приведення облікової політики у відповідність до вимог МСФЗ формує підґрунтя для забезпечення більшої прозорості, обґрунтованості та міжнародної порівнюваності фінансової звітності. Водночас важливим залишається врахування національного контексту: адаптація методологічних підходів, розвиток локального програмного забезпечення, створення умов для ефективної цифровізації облікових процесів. Особливого значення набуває впровадження інноваційних технологій у сфері обліку, таких як автоматизовані системи формування звітності на основі МСФЗ, а також посилення практичної складової підготовки фахівців відповідного профілю.

У результаті дослідження окреслено низку першочергових напрямів удосконалення фінансової звітності за МСФЗ в умовах українських реалій:

- забезпечення всебічної методичної підтримки суб'єктів господарювання з боку державних органів;
- гармонізація нормативного середовища з міжнародними стандартами;
- створення інтегрованої цифрової екосистеми для складання та подання фінансової звітності;
- розвиток незалежного аудиторського ринку та підвищення його довіри;
- удосконалення механізмів контролю достовірності звітних даних.

Отже, адаптація та впровадження МСФЗ мають розглядатися не як формальний обов'язок, а як довгострокова стратегія оновлення фінансової інфраструктури України. Це дозволить забезпечити макроекономічну стабільність, розширити інвестиційні можливості та підвищити репутацію країни у світовому економічному просторі.

Список використаних джерел

1. Ловінська Л. Г. Міжнародні стандарти фінансової звітності : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2020.

2. Ярема І. І. Впровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи. Бухгалтерський облік і аудит. 2023. № 3. С. 21–27.
3. Задорожний С. В. Методологічні аспекти трансформації фінансової звітності. Економіка і держава. 2022. № 10. С. 65–69.
4. Калюга Р. М., Сук Л. К. Гармонізація обліку в Україні: виклики та можливості. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2022. № 5. С. 120–126.
5. Кужельна І. В. Порівняльний аналіз національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і МСФЗ. Економіка і держава. 2023. № 6. С. 32–37.
6. Сакун А. Вдосконалення обліково-інформаційного механізму операційної діяльності підприємства відповідно принципів МСФЗ. Trends in the development of practice and science. Abstracts of XV International Scientific and Practical Conference. Oslo, Norway. – 2021. – Pp. 103–110. DOI: <https://doi.org/10.46299/ISG.2021.II.XV>
7. Пристемський О. С., Сакун А. Ж. Вдосконалення теоретичних та методологічних аспектів функціонування системи бухгалтерського обліку. Ефективна економіка. 2021. № 4. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8769>
8. Nilorme T., Perevozova I., Sakun A., Reznik O., Khaustova Ye. Accounting model of human capital assessment within the information space of the enterprise. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 2020. Vol. 24, Issue 3. P. 1–7. URL: <https://www.abacademies.org/journals/month-june-year-2020-vol-24-issue-3-journal-aafs-j-past-issue.html>
9. Кононенко Л. В., Николаєва С. П. Трансформація системи обліково-аналітичного забезпечення як складової управління підприємством в умовах сталого розвитку та діджиталізації суспільства. Економічний простір. 2022. № 177. С. 69–75. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/177-12>
10. Сакун А., Головаш Ж., Гаврилова С. Гармонізація облікової політики відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Science of XXI century: development, main theories and achievements : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the VII International Scientific and Theoretical Conference, November 15, 2024. Helsinki, Republic of Finland : International Center of Scientific Research, 2024. С. 25–26. DOI: <https://doi.org/10.36074/scientia-15.11.2024>

11. Nobes C., Parker R. Comparative International Accounting. Pearson Education, 2020.

12. Zeff S. A., Alexander D. Global financial reporting: The Past, Present and Future. Routledge, 2019.

13. Штангрет А., Силкін О., Шляхетко В. Трудова міграція як зовнішня загроза для кадрової безпеки підприємства. Наукові інновації та передові технології. 2024. № 10(38). С. 190–201. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10\(38\)-190-201](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10(38)-190-201)

14. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 40. Ст. 365. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14>

15. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: офіц. вебсайт Міністерства фінансів України. URL: <https://mof.gov.ua/uk/buhgalterskij-oblik> (дата звернення: 03.05.2025).

16. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. 2024. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>

17. Про затвердження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Мінфіну України від 07.02.2013 № 73. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13>

18. Світовий банк. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у країнах з перехідною економікою. Вашингтон : Світовий банк, 2021. 92 с.

19. IFRS Foundation. IFRS Standards Application Around the World. 2022. URL: <https://www.ifrs.org>

20. Міністерство фінансів України. Звіт про стан впровадження МСФЗ в Україні. Київ, 2023. URL: <https://mof.gov.ua>